

SEXUALIDADE, HOMOSSEXUALIDADE E HETEROSSEXUALIDADE

Marco Aurélio Rodrigues Dias¹

RESUMO

Objetivo: a finalidade deste artigo é propor a hipótese de que a sexualidade humana pode variar entre homossexualidade e heterossexualidade, respondendo ao crescimento populacional desequilibrado, ao meio ambiente desordenado ou a qualquer outro episódio em relação ao qual a natureza deva agir. **Método:** Discute-se aqui que a sexualidade humana não é uma atividade que o indivíduo possa escolher. Ela, antes de tudo, é imposta pela natureza como uma arma biológica de autodefesa para atingir suas finalidades evolutivas, e uma delas é a reprodução da espécie. **Resultados:** Procura-se demonstrar que antes da pessoa escolher a sua opção sexual, a natureza já a escolheu para essa pessoa, embora a pessoa pense que a fez por iniciativa própria.

Palavras-chave: Sexualidade. Homossexualidade. Heterossexualidade.

INTRODUÇÃO

Argumenta-se, inicialmente, nesta investigação, a hipótese de que “o indivíduo age aqui, sem o saber, a serviço de um superior, a espécie” (SCHOPENHAUER, 2004, p. 34). Evidentemente que a sexualidade humana é o meio natural pelo qual se dá a reprodução da espécie. As pessoas nascem e morrem, mas a humanidade precisa estar sempre viva. Por isso mesmo, o instinto sexual, segundo a compreensão de Schopenhauer, tem como finalidade repor os indivíduos da geração seguinte. Sendo assim, paixão e atração sexual são artifícios naturais para enganar a pessoa e conduzi-la individualmente ao exercício de criação da próxima geração. Na mesma linha de pensamento, focando no argumento da reprodução e da não reprodução da espécie, pondera-se que “o impulso sexual, embora na verdade seja uma necessidade subjetiva, ilude a consciência: sabe com muita

¹ Graduando em Pedagogia. E-mail: tvmard@gmail.com Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1124-2959>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5296951058671417>

habilidade cobrir-se com a máscara de uma admiração objetiva, porque a natureza precisa desse estratagema para atingir seus fins” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 83). É óbvio, pois, que a pessoa não precede a natureza, mas também o é que a natureza antecede a pessoa. Dessa forma, sendo qualquer manifestação de sexualidade originária da própria natureza (e a esta se define como de condição primária), expressa inclusive como atividade criadora de todos os seres vivos e anterior as funções sexuais de todas as espécies, não há dúvida de que o impulso sexual em curso na sexualidade humana, caracterizado como sendo de finalidade secundária, tem sua direção canalizada para a homossexualidade ou para heterossexualidade visando a reprodução ou a não reprodução da espécie. Se, como pensa Schopenhauer, a máscara da paixão heterossexual serve como elemento de ilusão para a natureza promover a reprodução da espécie, conclui-se que a máscara da paixão homossexual serve como elemento de ilusão para a natureza não reproduzir a espécie. Ambas as atrações sexuais, esta hipótese, são estratégias naturais pelas quais a natureza engana os indivíduos para colocar em operação seus planos e atingir suas finalidades.

ARGUMENTOS E CONCLUSÃO

Considerando como possível de ser verdadeira a hipótese de que a sexualidade humana é, antes de tudo, uma das armas da natureza para aumentar ou diminuir a população, e, provavelmente, para manter o equilíbrio do planeta, por isso mesmo ela pode variar entre a homossexualidade e heterossexualidade, dependendo da estratégia que a natureza esteja planejando para o seu desempenho. Propõe-se, pois, que independentemente do fato em si ser verdadeiro ou falso (fala-se aqui dos objetivos primários e secundários da sexualidade), o princípio pelo qual se pode deduzir que quando a população mundial atinge níveis insuportáveis como os atuais quase 8 bilhões de seres humanos sobre a Terra, exaurindo os recursos ambientais do planeta, gerando fome e desconforto existencial nos mais diferentes grupos de pessoas, a natureza pode disparar nas sociedades uma grande preferência pela opção homossexual como forma de resposta ao desequilíbrio. Este estudo não se presta a analisar os conceitos de

moralidade e imoralidade que as culturas constroem sobre a sexualidade. A natureza não tem moral, ética e conceitos; tem metas e objetivos. Portanto, concluindo e argumentando as hipóteses aqui mencionadas, não seria óbvio e racional deduzir que a instituição civil do casamento entre homens e entre mulheres seria uma forma da natureza controlar a natalidade e diminuir o crescimento populacional? Ou seja, não seria a homossexualidade uma evidência social da operação da natureza (e alguns poderiam dizer manipulação) com a finalidade biológica já descrita? A homossexualidade não se trataria da única estratégia da natureza para equilibrar a população mundial, mas seria uma. Portanto conclui-se que a preferência sexual dos indivíduos humanos não é uma escolha pessoal, mas uma enganação biológica da natureza para que alguns grupos atuem como agentes do seu objetivo de controle da natalidade. Em se tratando de evolução, as preferências são anteriores aos indivíduos. Não é lógico imaginar que a natureza produziu a sexualidade e os indivíduos escolhem ser homossexuais ou heterossexuais, pois, sem dúvida, a sexualidade faz parte de um plano, o qual, segundo Schopenhauer, é enganar o indivíduo com o fascínio do prazer e, finalmente, manter a reprodução da espécie; ou, por outro lado, conforme as hipóteses aqui propostas, não reproduzir a espécie. Sabendo-se que os casais homossexuais não geram filhos, por isso mesmo controla-se um pouco o aumento da população. Esta é a razão pela qual a natureza pode em algum momento acelerar no instinto sexual da espécie humana o estímulo pela opção homossexual. A sexualidade (tanto a primária, sem direção e sem opção; quanto a secundária, que se conceitua como opção que as pessoas fazem) não é cultural, mas de ordem biológica. Sendo assim, a homossexualidade e a heterossexualidade nunca são opção da própria pessoa. Antes que qualquer pessoa manifeste sua opção sexual, a natureza anteriormente já escolheu essa opção para a pessoa. A sexualidade primária não tem opção nem escolha de atuação. A opção sexual em fluxo na pessoa, é secundária e pode ser direcionada para qualquer tipo de atração. Essa é a estratégia da natureza pela qual ela pode usar a espécie humana para controlar a superpopulação e minimizar as mazelas socioambientais decorrentes da poluição ambiental. Dir-se-ia que a natureza pode, em alguns momentos críticos da humanidade, disparar na consciência individual das pessoas o imperativo da atração pelo mesmo sexo, sem que elas saibam que se trata de um plano

biológico para diminuir o número de habitantes humanos no planeta. Quando, por outro lado, haja uma ameaça de diminuição da população mundial, a natureza pode disparar a motivação pela opção heterossexual. Neste caso, o objetivo é também tentar manter o equilíbrio a fim de que a espécie humana não seja ameaçada de extinção. Observe-se que, com o aumento da população mundial, nenhuma família quer ter 8 ou 10 filhos. Muitas pessoas estão sendo desestimuladas a casar, a ter filhos e a manter relações heterossexuais. Dessa forma é feito o controle da natalidade. Esse controle da natureza pode ser geral ou regional. Enfim, se o objetivo principal das pessoas na união afetiva não é gerar filhos, então o amor sexual de homem por homem e de mulher por mulher, hipoteticamente, desenvolve-se como um plano da natureza.

REFERÊNCIAS

SCHOPENHAUER, A. **Da Morte Metafísica do Amor Do Sofrimento do Mundo**. Tradução Pietro Nasseti. São Paulo: Martin Claret, 2004. (Coleção A Obra-Prima de Cada Autor).

_____. **Da Morte. Metafísica do Amor. Do Sofrimento do Mundo**. São Paulo. Martin Claret. 2003.